

Utilização da técnica de PCA para diferenciar processos cognitivos em sinais EEG

Camila Davi Santos

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0002-7864-5568

Letícia Batista Silva

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0002-0811-7057

João Batista Destro Filho

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0001-5306-8058

Abstract—The cognitive process of reading words causes changes in EEG signal levels and, from this finding, the present study tested tools to segment EEG signals before and during such a cognitive process. These tools were based on principal component calculation as well as logistic regression. It has been noted that EEG data is completely segmented even with a 60% reduction of information, indicating that the use of PCA in the biomedical signal analysis is very effective.

Keywords—EEG, PCA, logistic regression, cognitive process

I. INTRODUÇÃO

O eletroencefalograma (EEG), exame implantado em 1924 após Hans Berger relatar a gravação de ritmos na atividade elétrica do córtex humano [1], monitora a atividade elétrica cerebral, e tem como uma de suas características em seu registro a irregularidade com relação à morfologia das ondas medidas [2,3]. O conhecimento de certos padrões cerebrais auxilia no estudo de diversas situações, como por exemplo, do processo da leitura [4]. As bandas de frequência para a análise espectral do EEG possuem limites bem definidos: Delta (entre 0,5 e 3,5 Hz), Teta (entre 3,5 e 7,5 Hz), Alfa (entre 7,5 e 12,5 Hz), Beta (entre 12,5 e 30 Hz), Gama (entre 30 e 80 Hz) e Supergama (acima 80 Hz) [5, 6, 7]. Tarefas cognitivas que envolvem percepção, atenção e memória estão relacionados aos ritmos gama e supergama [8, 9, 10], porém existem poucos estudos em cima da leitura para tais frequências cerebrais [11, 12, 13, 9].

Sendo uma grande responsável no aprimoramento do armazenamento de informações para o ser humano, e de grande necessidade na conjuntura de habilidades e estudo contínuo, a leitura proporciona a aprendizagem de novas palavras e desta forma, a ampliação dos conhecimentos [11] e é responsável por aperfeiçoar a percepção auditiva e visual [14]. Durante a leitura, múltiplos sistemas cerebrais são conciliados de forma que ocorra a interpretação homogênea da entrada visual, e então a palavra é reconhecida [4]. Apesar de várias pesquisas indicarem que são acionadas diversas regiões cerebrais durante a leitura [15], constatou-se com a neuroimagem que uma área do córtex occipito-temporal é ativada em leitores fluentes [12], sendo essa região localizada no giro fusiforme, nomeada “área visual da palavra” (*Visual Word Form Area*) [4]. Porém, tal região só se ativa quando os indivíduos são submetidos apenas às palavras escritas, não se ativando ao escutá-las [4].

Um método estatístico que pode ser empregado com o objetivo de se extrair novas informações acerca de um conjunto de dados específicos ou então para minimizar a dimensão de um conjunto de dados sem resultar em perda significativa de informação é a Análise de Componentes Principais (PCA) [16]. No estudo feito por [17], o PCA foi

utilizado para reduzir a dimensão dos vetores de coeficientes da Transformada Wavelet, utilizada para extrair características de sinais EEG que seriam então classificados. Já o estudo feito por [18], o PCA teve como objetivo reduzir o tamanho dos sinais EEG utilizados na pesquisa para poder ser realizada a extração de suas características.

Durante o exame de EEG, ao ser realizada a leitura, a atividade elétrica cerebral sofre alterações que são então captadas. Essa atividade é detectada através dos eletrodos posicionados no couro cabeludo [19, 20], conforme as localizações neuroanatômicas: Frontal (F), Central (C), Parietal (P), Temporal (T), Occipital (O); sendo o hemisfério esquerdo cerebral representados pelos eletrodos ímpares e o hemisfério direito pelos pares [13]. Desta forma, a transmissão das informações cerebrais é então detectada. Desta forma, considerando que o ato da leitura provoca alterações na atividade cerebral, como mostrado na literatura [4, 21, 22], o objetivo desse estudo é verificar se a quantidade de componentes principais influencia na distinção dos dois estados, sendo eles o processo de leitura e a situação de repouso.

II. METODOLOGIA

A. Coleta de Dados

Para realizar a análise de sinais EEG considerados saudáveis, foi utilizada a base de dados realizada em [23], com parecer de liberação para uso emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFU (CEP – UFU) de número 1.715.960. Utilizou-se 88 registros contidos na base, com média de idade de $24 \pm 7,5$ anos, sendo 49 referentes à voluntários do sexo masculino.

Foram registrados dois eventos: Evento 1 denominado Olhos Abertos (OA), onde o voluntário permaneceu deitado, em repouso, em silêncio e com os olhos abertos; e Evento 2, denominado Leitura de Palavras (LP), na qual o voluntário foi submetido à leitura de 10 palavras apresentadas, intervaladas por 5 segundos de descanso.

B. Quantificadores

Para realizar os cálculos dos quantificadores, projetados por [23, 24, 25], o sinal EEG foi antes submetido à escolha de dez épocas de interesse, sendo essas definidas por dois neurologistas como sendo livres de artefatos e ruídos.

Foram utilizados seis diferentes quantificadores. O primeiro denominado Porcentagem de Contribuição de Potência (PCP) o qual faz a mensuração da potência relativa das bandas cerebrais, levando em consideração o cálculo da densidade espectral de potência por meio da transformada de Fourier. Ele mensura tanto para as faixas por ritmos cerebrais

quando para a faixa cerebral e seus valores são, então, obtidos por ritmo cerebral e dados em porcentagem. Dessa forma, ocorre a caracterização do sinal EEG na frequência em termos de potência relativa. O segundo quantificador denominado Variação da Potência Cerebral (VPC) resume diretamente o PCP, para que seja possível analisar no domínio tempo-frequência o sinal EEG, e não apresenta faixa de valores fixa, ou seja, depende apenas das resultantes de PCP ao longo do tempo. Com seu cálculo obtém-se matrizes dos ritmos cerebrais, sendo as linhas referentes aos eletrodos e as colunas aos valores efetivos do VPC. O terceiro quantificador denominado Frequência Mediana (FM), é um indicador, para cada ritmo cerebral analisado, do valor da frequência onde a maior parte da frequência do sinal está concentrado, tendo resultantes em Hz para cada eletrodo e para cada época do sinal analisado. Já o quarto quantificador, Coerência, calcula a simetria entre os hemisférios esquerdo e direito do escalpo cerebral através dos valores de densidades espectrais de potência, tratando-se de uma estimativa da coerência de magnitude quadrada em função da frequência, com valores podendo variar entre 0 e 1, indicando quanto um sinal se parece com outro. Quanto mais parecidos forem esses sinais, mais próximos de 1 os valores obtidos serão [6]. O quantificador Probabilidade do Sinal Não ser Estacionário (PSNE) realiza a análise do sinal no domínio do tempo, considerando seus aspectos estacionários, e então é realizado um teste de hipótese com faixa de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de zero mais estacionário será o sinal. Tal teste de hipótese é realizado através de iterações para obter o periodograma de Welch e por meio dele a relação “Mean Ratio Test”, que será então comparada ao valor crítico correspondente. E por fim, o quantificador Probabilidade do Sinal Não ser Gaussiano (PSNG), assim como no PSNE, realiza um teste de hipóteses para verificar as características do sinal, em termos de gaussianidade.

Ao final dos cálculos dos quantificadores, para cada sinal EEG foram obtidos cerca de 130 informações, cada qual referente a um quantificador, um ritmo cerebral e a uma região do córtex cerebral.

C. Análise de Componentes Principais

A análise de componentes principais (PCA) trata-se de um cálculo que converte um conjunto de observações de variáveis possivelmente correlacionadas em um conjunto de valores de variáveis lineares não correlacionadas, chamadas componentes principais, sendo que o número de componentes principais é menor ou igual ao número de variáveis originais [26]. O modelo geral de uma PCA parte da ideia de que, inicialmente, exista uma matriz de covariância, ou uma matriz de correlação, das características de um determinado experimento. A partir dessa matriz, a primeira componente principal resulta da combinação linear, com variância máxima, ou seja, explica a maior parcela da variabilidade dos dados analisados. A segunda componente principal é a combinação linear com variância máxima em uma direção ortogonal à primeira componente, com o segundo maior valor de variância, e assim sucessivamente [26, 27].

A partir dos quantificadores calculados para os sinais EEG utilizados nesse estudo, foram calculadas diversas componentes principais e por meio de suas combinações um classificador foi utilizado a fim de segmentar os dois grupos do estudo.

D. Regressão Logística

Regressão logística se define como um modelo de classificação linear que é utilizado em modelos de classes binárias, que permite estimar a probabilidade associada à ocorrência dos eventos, com resultados variando de 0 a 1 (ou 0 a 100%). É representada pela função sigmoide logística, como mostrada em (1) e a função inversa *logit*, mostrada em (2), que representa o logaritmo da razão das probabilidades para as duas classes [28].

$$\sigma(a) = \frac{1}{1 + \exp(-a)} \quad (1)$$

$$a = \ln\left(\frac{\sigma}{1 - \sigma}\right) \quad (2)$$

Onde:

a – Função com coeficientes estimados por meio do conjunto de dados utilizando o método da máxima verossimilhança. Quando ‘a’ tende a infinito, $\sigma(a)$ tende a 1. Por outro lado, quando ‘a’ tende a – infinito, $\sigma(a)$ tende a zero.

Por meio do cálculo de PCA, as pontuações obtidas para cada componente principal foram consideradas no cálculo da regressão logística seguindo a ordem:

1) Selecionou-se a quantidade de componentes principais a serem utilizadas no cálculo da regressão logística (essa quantidade variou entre 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 e 50).

2) Com a quantidade de componentes principais selecionadas, calculou-se a regressão logística e os resultados foram mostrados no gráfico da curva ROC.

E. Receiver Operational Curve (curva ROC)

A curva ROC – do inglês *Receiver Operational Curve* – se caracteriza como um método gráfico para avaliação, organização e seleção de sistemas de diagnóstico e/ou predição. Entre os dados obtidos através da curva ROC, tem-se a sensibilidade, que traduz o número de verdadeiros positivos, e especificidade, que traduz os quadros de falso positivo em relação a todos os negativos. Ela é então utilizada para mostrar o quão bem é um classificador.

A área sob a curva ROC será então a AUC, que apresenta a proporção de predições corretas, sem levar em consideração o que é positivo e o que é negativo. É necessário também definir um limiar para que se possa classificar o número de predições positivas e negativas.

III. RESULTADOS

Considerando que foram analisados 88 registros de EEG, sendo analisados em dois momentos distintos, ao final do processamento e cálculo dos quantificadores, foi obtida uma matriz com 176 linhas (cada linha referente a um registro EEG referente a um momento – OA ou LP) e 130 colunas, sendo que cada uma refere-se a um valor do quantificador, para um determinado ritmo cerebral (delta a supergama) bem como para uma região cerebral (podendo ser frontal, central, temporal, parietal ou occipital). Portanto, o cálculo de componentes principais forneceu o total de 130 componentes principais.

Na Fig. 1 foram mostradas 10 curvas, sendo cada uma referente ao número de componentes principais considerado no cálculo da regressão logística. Nota-se que a curva de maior área se refere à curva com 50 componentes principais. Essa constatação também pode ser observada na Tabela I, que

contém informações sobre AUC, Sensibilidade, Especificidade e Limiar.

Fig. 1. Curvas ROC obtidas pela regressão logística considerando dez valores distintos de componentes principais na análise dos dados.

A observação da Fig. 1 e da Tabela I permite inferir que a aplicação da PCA nesses dados de EEG permitiu segmentar os sinais EEG de forma a separar um momento de concentração e cognição de um momento de repouso com uma quantidade reduzida de informação dos dados. Nota-se que com apenas uma componente para análise essa separação dos dados não apresentou boa separação visto que o valor de AUC foi cerca de 78%. Quando o número de componentes principais considerado no cálculo da regressão logística aumenta para 10 nota-se uma melhora significativa na segmentação dos dados, sendo o valor de AUC igual a 90%. O valor máximo de AUC foi encontrado quando foram consideradas 50 componentes principais no cálculo da regressão logística, resumindo de maneira eficaz as 130 informações obtidas nos cálculos dos quantificadores.

TABELA I. RESULTADOS OBTIDOS NO CÁLCULO DA CURVA ROC CONSIDERANDO DIVERSOS VALORES DE COMPONENTES PRINCIPAIS.

Nº de Comp.	AUC	Sensibilidade	Especificidade	Limiar
1	0,7792	0,6364	0,7727	0,5768
2	0,7967	0,6364	0,8409	0,5652
3	0,7996	0,6705	0,8295	0,5557
4	0,8102	0,7500	0,7386	0,4737
5	0,8499	0,6932	0,8523	0,5989
10	0,9050	0,8409	0,8409	0,5421
20	0,9415	0,8750	0,8750	0,5123
30	0,9548	0,9773	0,8182	0,3535
40	0,9786	0,9545	0,9205	0,5279
50	1	1	1	1

IV. DISCUSSÃO

Sabe-se da literatura que o sinal EEG apresenta comportamento diferente quando medido em diferentes situações em uma pessoa neurologicamente saudável. Por exemplo, no estudo realizado por [29], foi analisada a coerência em 19 voluntários em três modalidades distintas: palavra escrita, apresentação auditiva e apresentação visual do objeto. Durante a leitura, constatou-se um aumento da coerência gama entre os córtices parietal e temporal e a

coerência alfa demonstrou um aumento nos eletrodos temporais. No estudo de [30], ao se realizar a leitura de partituras de violão, envolvendo uma sequência de notas musicais inéditas, desenvolvidas previamente para realizar o estudo, obteve-se que as bandas teta e gama sofrem alterações durante atividades cognitivas.

O estudo [31], ao realizar análise de componentes independentes, obteve-se que, tanto no córtex occipito-temporal ventral, quanto o central, ocorre progressão da sincronização da banda teta e gama, considerando que o fluxo de informações dessas bandas está associado às regiões de processamento de linguagem e visual. Já em [32] nota-se que durante tarefas cognitivas, incluindo leitura, implementadas em 20 adultos, as potências das faixas gama e teta aumentaram quando comparado ao repouso. Esse aumento foi de 2 a 5 vezes maior para a faixa gama e de 1 a 3 vezes maior para a faixa teta.

Nota-se, portanto, que o presente estudo também consegue diferenciar o sinal EEG antes e durante o processo cognitivo de leitura considerando o cálculo de PCA como ferramenta precursora a fim da diminuição do volume de dados analisados.

V. CONCLUSÃO

O presente estudo analisou 88 registros de sinais EEG medidos em dois momentos distintos, Olhos Abertos (OA) e Leitura de Palavras (LP), e a partir de um volume considerável de informação, aplicou a ferramenta PCA a fim de resumir os dados e conseguir a segmentação desses grupos por meio do classificador regressão logística. Notou-se que por meio do cálculo de PCA, 130 informações puderam ser reduzidas à 50 valores, esses suficientes para segmentar os dois grupos do estudo, com valor de AUC igual a 100%, como mostrado na Fig. 1.

Como trabalhos futuros objetiva-se analisar sinais EEG em outras situações cognitivas, como cálculos numéricos e estímulos musicais. Além disso, associar ao cálculo de PCA novas ferramentas para minimizar ainda mais o volume de dados a ser analisados, mas que sejam suficientes para segmentar os diversos estágios de consciência medidos pelo registro EEG.

AGRADECIMENTOS

Os autores do presente artigo agradecem a todos os professores e aos alunos de iniciação científica que auxiliaram na pesquisa e aos órgãos de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) pela assistência estrutural da pesquisa. Agradecimentos especiais também à equipe de neurologia do Hospital de Clínicas da UFU pela assessoria técnica neurológica e equipamentos de registro.

REFERÊNCIAS

- [1] Bronzino, J.D. The Biomedical Engineering Handbook. v.2, USA, 2000.
- [2] Faust, O. et al. Wavelet-based EEG Processing for Computer-Aided Seizure Detection and Epilepsy Diagnosis. *Seizure*. v. 26. p. 56-64. 2015.
- [3] Poblet, J.M. *Introducción a la Bioingeniería*. 1 ed. Marcombo, Barcelona, 1988.
- [4] S. Dehaene, "Les Neurones de la Lecture", Paris: Odile Jacob, 2007.

- [5] D. L. Schomer and F. H. L. da Silva, *Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields*, Sixth. Philadelphia, PA 19103 USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
- [6] L. Sornmo and P. Laguna, *Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications*, 1st ed. Cambridge: Academic Press, 2005.
- [7] W. Freeman and R. Q. Quiroga, *Imaging Brain Function With EEG*, 1st ed., New York: Springer-Verlag, 2013.
- [8] M. Teplan, "Fundamentals of EEG Measurement," *IEEE Measurement Science Review*, vol.2, no. 2, pp. 1–11, Jan. 2002.
- [9] M. T. Kucewicz, et al., "Dissecting gamma frequency activity during human memory processing," *Brain*, vol. 140, no. 5, pp. 1337–1350, Mar. 2017.
- [10] G. C. N. Buzsáki, *Rhythms of the brain*, 1st ed. Oxford, 2011.
- [11] F. Smith, "Understanding Reading", 6th ed. United Kingdom: Routledge, 2004.
- [12] E. Bizas, P. G. Simos, C. J. Stam, S. Arvanitis, D. Terzakis, and S. Micheloyannis, "EEG correlates of cerebral engagement in reading tasks," *Brain Topogr.*, vol. 12, no. 2, pp. 99–105, Sep. 1999.
- [13] P. Olejniczak, "Neurophysiologic Basis of EEG DEFINITION What is EEG?," *J Clin Neurophysiol*, vol. 23, no. 3, pp. 186–189, Jun. 2006.
- [14] B. D. McCandliss, L. Cohen, and S. Dehaene, "The visual word form area: Expertise for reading in the fusiform gyrus," *Trends Cogn. Sci.*, vol. 7, no. 7, pp. 293–299, Jun. 2003.
- [15] Bolger J. Donald, P. A. Charles, and W. Schneider, "Cross-Cultural Effect on the Brain Revisited: Universal Structures Plus Writing System Variation", *Human Brain Mapping*, vol.25, pp. 92–104, May, 2005.
- [16] Raykov, T.; Marcoulides, G. A. *An Introduction to Applied Multivariate Analysis*. New York: Routledge Academic, 2008.
- [17] Sezer, E.; Isik, H.; Saragoglu, E. Employment and comparison of different Artificial Neural Networks for epilepsy diagnosis from EEG signals. *Journal of Medical Systems*, v. 36, n. 1, p. 347–62, fev. 2012
- [18] Wang, C.; Zou, J.; Zhang, J.; Wang, M.; Wang, R. Feature extraction and recognition of epileptiform activity in EEG by combining PCA with ApEn. *Cognitive neurodynamics*, v. 4, n. 3, p. 233–40, set. 2010.
- [19] J. Mostow, K. Chang, and J. Nelson, "Toward Exploiting EEG Input in a Reading Tutor," *Lect. Notes Comput. Sci.*, pp. 230–237, Jun, 2011.
- [20] M. J. Taylor and T. Baldeweg, "Application of EEG, ERP and intracranial recordings to the investigation of cognitive functions in children," *Dev. Sci.*, vol. 5, no. 3, pp. 318–334, Jul. 2002.
- [21] C. Finger-kratochvil, "A pesquisa em leitura e o uso das tecnologias: Translog e EEG," *Letras e Hoje*, vol. 50, pp. 13–21, Jan. 2015.
- [22] C. Scharinger, et al., "Pupil Dilation and EEG Alpha Frequency Band Power Reveal Load on Executive Functions for Link-Selection Processes during Text Reading," *Plos One*, vol.10, no.6, pp. 1–24, Jun. 2015.
- [23] C. D. Ramos, "Caracterização do eletroencefalograma normal em situação de vigília: elaboração da base de dados e análise quantitativa" Tese de mestrado, FEELT/UFU, Julho/2017, p. 156, 2017.
- [24] C. C. Oliveira, *Estudo da variação da frequência cerebral e relação entre ritmos lentos e rápidos em registros de EEG comatosos e controles*. [s.l.] Universidade Federal de Uberlândia, 2018.
- [25] A. R. Assis, *Análise da estacionariedade e gaussianidade da atividade elétrica neural, do ruído biológico e do ruído de instrumentação*. [s.l.] Universidade Federal de Uberlândia, 2011.
- [26] I. Jolliffe, "Principal Component Analysis." *International Encyclopedia of Statistical Science*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. p. 1094-1096.
- [27] A. C. Rencher, *Methods of Multivariate Analysis: Book, Second Edition* [s.l.] John Wiley & Sons, Inc. Publication, 2002. v. 37.
- [28] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, First Edition [s.l.:s.n.]
- [29] A. Von Stein and J. Sarnthein, "Different frequencies for different scales of cortical integration: From local gamma to long range alpha/theta synchronization," *Int. J. Psychophysiol.*, vol. 38, no. 3, pp. 301–313, Jun. 2000.
- [30] A. C. Bonini-Rocha, et al., "Observação das evidências cognitivas de aprendizagem motora no desempenho de jovens violonistas monitoradas por eletroencefalograma: um estudo piloto", *Ciências & Cognição*, vol. 14, no. 1, pp. 103–120, Mar. 2009.
- [31] N. Bedo, U. Ribary, and L. M. Ward, "Fast Dynamics of Cortical Functional and Effective Connectivity during Word Reading," *Plos One*, vol. 9, no. 2, Feb. 2014.
- [32] S. P. Fitzgibbon, et al., "Cognitive tasks augment gamma EEG power," *Clinical Neuro.*, vol. 115, no. 8, pp. 1802–1809, Aug. 2004.